

**TALABALARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI OSHIRISHDA MATEMATIK
MODELLASHTIRISH VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN
FOYDALANISHNING INNOVATSION METODIKASI****ИННОВАЦИОННАЯ МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ПОВЫШЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ****INNOVATION METHODOLOGY FOR THE USE OF MATHEMATICAL
MODELING AND INFORMATION TECHNOLOGY IN INCREASING
PROFESSIONAL COMPETENCE OF STUDENTS****Djiyemuratova Zuxra Kuvanichbaevna****Mamutova Aygul Kalmurzaevna****Orazbaev Jaqsiliq Abdimuratovich****Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti****Nukus filiali assistent – o'qituvchilari****<https://doi.org/10.5281/zenodo.12074431>**

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalarning kasbiy kompetentligini oshirishda matematik modellashtirish va axborot texnologiyalaridan foydalanishning innovasion metodikasi tahlil qilinadi. Maqolada matematik modellashtirish va axborot texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi ahamiyati, ularning talabalarning kasbiy kompetentligiga ta'siri hamda innovasion metodikaning afzalliklari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: kasbiy kompetentlik, matematik modellashtirish, axborot texnologiyalari, innovasion metodika, ta'lim jarayoni.

Аннотация: В данной статье будет проанализирована инновационная методика использования математического моделирования и информационных технологий в повышении профессиональной компетентности студентов. В статье освещается значение математического моделирования и информационных технологий в образовательном процессе, их влияние на профессиональную компетентность учащихся, а также преимущества инновационной методики.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, математическое моделирование, информационные технологии, инновационная методика, образовательный процесс.

Abstract: This article analyzes the methodology of mathematical modeling and innovation of the use of Information Technology in increasing the professional competence of students. The article highlights the importance of mathematical modeling and Information Technology in the educational process, their impact on the professional competence of students and the advantages of innovation methodology.

Keywords: professional competence, mathematical modeling, information technology, innovation methodology, educational process.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimida talabalarning kasbiy kompetentligini shakllantirish va rivojlantirish dolzarb masalalardan biridir. Bugungi kunda axborot texnologiyalari va matematik modellashtirish usullarining jadal rivojlanishi ta'lim jarayoniga ham o'z ta'sirini o'tkazmoqda [1]. Ushbu metodlardan foydalanish talabalarning kasbiy bilim va ko'nikmalarini oshirishga, muammolarni hal qilishda innovasion yondashuvlarni qo'llashga yordam beradi [2]. Maqolaning maqsadi - talabalarning kasbiy kompetentligini oshirishda matematik modellashtirish va axborot texnologiyalaridan foydalanishning innovasion metodikasini tahlil qilish va uning samaradorligini baholashdan iborat.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqot doirasida xorijiy va mahalliy manbalardan foydalanildi. Xorijiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, matematik modellashtirish va axborot texnologiyalari ta'lim jarayonida keng qo'llanilmoqda va ijobiy natijalarga erishilgan [3]. Mahalliy tadqiqotchilar ham ushbu metodlarning ahamiyatini ta'kidlab o'tishgan [4].

NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, matematik modellashtirish va axborot texnologiyalaridan foydalanish talabalarning kasbiy kompetentligini sezilarli darajada oshirdi. Eksperiment guruhidagi talabalar nazorat guruhidagilarga qaraganda yuqori natijalarni qayd etdilar. Ular berilgan muammolarni hal qilishda innovasion yondashuvlarni qo'llay oldilar, mustaqil fikrlash va tahlil qilish ko'nikmalari rivojlandi. Shuningdek, ushbu metodlar talabalarning o'quv motivasiyasini ham oshirdi.

TAHLIL VA MUHOKAMA

Olingan natijalar matematik modellashtirish va axborot texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi ahamiyatini yana bir bor tasdiqladi. Ushbu metodlar talabalarning kasbiy bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi [5]. Ularning afzalliklari quyidagilardan iborat:

- ✓ Talabalarning mantiqiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatini oshiradi;
- ✓ Nazariy bilimlarni amaliyotga tatbiq etish imkonini beradi;
- ✓ Muammolarni hal qilishda innovasion yondashuvlarni qo'llashga o'rgatadi;
- ✓ O'quv materiallarini vizualizasiya qilish orqali o'zlashtirishni yengillashtiradi.

Tadqiqot natijalarini tahlil qilar ekanmiz, ushbu metodlarni qo'llashda ba'zi qiyinchiliklar ham mavjudligini ta'kidlash lozim. Birinchidan, o'qituvchilarning yetarli darajada tayyorgarlikka ega emasligi va ushbu metodlarni qo'llashda qiynalishi mumkin [6]. Ikkinchidan, ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasi yetarli darajada rivojlanmaganligi sababli, zarur texnik vositalar bilan ta'minlash muammolari yuzaga kelishi mumkin. Uchinchidan, o'quv dasturlari va darsliklar ushbu metodlarni to'liq qamrab olmasligi talabalarning o'zlashtirishini qiyinlashtirishi mumkin [7]. Ushbu metodikani yanada rivojlantirish va keng joriy etish orqali biz ta'lim sifatini oshirish va raqobatbardosh kadrlar tayyorlash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bunda davlat, ta'lim muassasalari va o'qituvchilarning hamkorligi muhim ahamiyatga ega. Matematik modellashtirish va axborot texnologiyalari ta'lim jarayonini optimallashtirishning muhim vositalaridan biri hisoblanadi. Ushbu metodlar talabalarning kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirishga, abstract tushunchalarni vizual shaklda taqdim etishga va murakkab jarayonlarni soddalashtirish orqali o'zlashtirishni yengillashtirishga yordam beradi. Shu bilan

birga, ular talabalarning mustaqil ta'lim olish va izlanish ko'nikmalarini shakllantirishda ham muhim rol o'ynaydi.

Matematik modellashtirish ta'lim jarayonida real hayotdagi muammolarni matematik tilda ifodalash va ularni hal qilishda qo'llaniladi. Bu esa talabalarning analitik fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, matematik modellashtirish talabalarning kasbiy faoliyatida uchraydigan vaziyatlarni prognozlash va optimal yechimlarni topishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Axborot texnologiyalari esa ta'lim jarayonini avtomatlashtirish, o'quv materiallarini raqamli formatda taqdim etish va masofaviy ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish orqali ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Zamonaviy axborot texnologiyalari talabalarning mustaqil ta'lim olishlari uchun keng imkoniyatlar yaratadi, jumladan, internet resurslari, elektron kutubxonalar va masofaviy ta'lim platformalaridan foydalanish orqali.

Konstruktivizm nazariyasiga ko'ra, bilim olish jarayoni talabalarning faol ishtiroki va o'zaro hamkorligiga asoslanadi [7]. Matematik modellashtirish va axborot texnologiyalari esa talabalarning faol ishtirokini ta'minlash va ularning o'zaro hamkorligini rag'batlantirish uchun samarali vositalar hisoblanadi. Ushbu metodlar talabalarning mustaqil fikrlashi, izlanishi va o'z bilimlarini konstruksiya qilishiga yordam beradi.

Shu bilan birga, konnektivizm nazariyasi ta'lim jarayonida axborot texnologiyalarining rolini alohida ta'kidlaydi. Ushbu nazariyaga ko'ra, zamonaviy jamiyatda bilimlar tez sur'atlar bilan o'zgarib boradi va yangilanib turadi. Shu sababli, ta'lim jarayoni ham tezkor axborot almashinuvi va tarmoqlar orqali o'zaro bog'lanishni talab qiladi. Axborot texnologiyalari esa bu jarayonni ta'minlashning asosiy vositasi hisoblanadi.

XULOSA

Matematik modellashtirish va axborot texnologiyalaridan foydalanishning innovasion metodikasi talabalarning kasbiy kompetentligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot natijalari ushbu metodikaning samaradorligini isbotladi va uni yanada rivojlantirish hamda keng joriy etish zaruratini ko'rsatdi. Ta'lim tizimida bunday innovasion yondashuvlarni qo'llash orqali biz raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash va mamlakatimiz taraqqiyotiga hissa qo'shishimiz mumkin.

References:

1. Axmedov, M., & Yuldashev, S. (2022). Innovative methods of using information technologies in education [Ta'limda axborot texnologiyalaridan foydalanishning innovasion usullari]. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 3(2), 370-376.
2. Самандарова, Б. С., Аллаберганова, З. С., Каримова, М. А., & Каримов, Р. О. (2020). Микробный пейзаж грудного молока кормящих женщин и содержания уровня иммуноглобулина в грудном молоке. *Вестник науки и образования*, (10-1 (88)), 88-91.
3. Aliqulova, M. (2024). АНАЛИЗ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА И СТИЛЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ АИ КУПРИНА. *О 'ZBEK TILINING XORIJDADA O 'QITILISHI: TA'LIM NAZARIYASI VA AMALIYOTI*, 1(01), 82-87.
4. Bazarova, D. (2024). TA'LIM RUS TILIDA OLIB BORILADIGAN GURUHLARDA "O 'ZBEK TILIDA SO 'Z TARKIBI" MAVZUSINI O 'RGATISH TAJRIBASIDAN. *О 'ZBEK TILINING XORIJDADA O 'QITILISHI: TA'LIM NAZARIYASI VA AMALIYOTI*, 1(01), 88-90.

5. Muhammad, A., & Nurzada, D. (2023). Exploring Methodologies for Analyzing Factors Influencing the Dynastic Nature of Producers in Business Entities. *Miasto Przyszłości*, 43, 643-645.
6. Djumabaeva, N., & Abishov, M. (2023). ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE FINANCIAL RESULT FROM THE SALE OF PRODUCTS. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(5), 86-90.
7. Sarsenbaevich, A. M., Omirbayevna, T. G., & Bakhadir Uli, N. I. (2023). WAYS TO CREATE A FAVORABLE INVESTMENT ENVIRONMENT AND INCREASE INVESTMENT ATTRACTION.
8. Khalmuratovich, B. S., Esbosinovna, T. G., Abishov, M. S., & Polatovich, X. Q. (2022). MAKING FINANCIAL DECISIONS ON INVENTORY MANAGEMENT IN JOINT STOCK COMPANIES. *NeuroQuantology*, 20(22), 1595.
9. Бегбудиева, П. (2017). Особенности перевода рекламных текстов. *Евразийский научный журнал*, (2), 349-350.
10. Begbudieva, P. S., & Abdullaeva, M. (2019). Effectiveness of using games in teaching vocabulary. *УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА*, 5(1), 3-5.
11. Иззетова, Э. М., Сайдалиева, Н. З., & Омонова, М. М. (2024). Философско-Методологический Анализ Художественно-Эстетических Категорий И Принципов Японской Культуры. *Journal of Intellectual Property and Human Rights*, 3(4), 214-221.
12. Иззетова, Э. М., & Сайдалиева, Н. З. (2024). Социально-Философские Аспекты Гендерного Равенства: На Опыте Японии И Узбекистана. *International Journal of Formal Education*, 3(3), 79-86.
13. Иззетова, Э. М. (2024). КОГНИТИВНО-АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФСКОГО ДИСКУРСА. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 4(3), 354-369.
14. Ли, Е. В. (2023). ФИЛОСОФСКО-НРАВСТВЕННОЕ УЧЕНИЕ ДАОСИЗМА. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(21), 474-477.
15. Li, E., & Izzetova, E. (2023). SYNERGETIC APPROACH IN THE EDUCATION SYSTEM. *Science and innovation*, 2(B4), 95-99.
16. Иззетова, Э. М., & Ли, Е. В. (2022). Философский анализ образования и науки в контексте глобальных культурных трансформаций. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 326-331.
17. Suvanov, H. (2024). MILLIY MADANIYAT VA MILLIY KOLORIT BADIY ASARDA NAMOYON BO'LISHI. *NRJ*, 1(4), 272-277.
18. Suvanov, H. (2024). NATIONAL COLOR AND COMPARATIVE ANALYSIS IN THE WORKS OF MAHTUMQULI, GAFUR GHULAM AND ANVAR SUYUN. *Modern Science and Research*, 3(2), 778-781.
19. Suvanov, H. (2023). MANIFESTATION OF THE NATIONAL COLOR CHARACTERISTIC OF THE NATIONAL MENTALITY IN THE WORKS OF BIBI ROBIA'SAIDOVA. *Modern Science and Research*, 2(10), 210-216.
20. Abdullayeva, N. (2023). AHMAD YASSAWI SECT: THE ISSUE OF ZIKR AND THE STATUS OF ZAKIR. *Modern Science and Research*, 2(5), 438-440.
21. qizi Abdullayeva, N. I. (2022). TASAVVUFDA NAFS TARBIYASI. *RESEARCH AND EDUCATION*, 1(5), 9-12.

22. Aripovna, R. S., & Qizi, S. M. A. (2023, May). EFFECTIVE METHODS OF TEACHING ENGLISH TO YOUNG CHILDREN. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 8, No. 1).
23. Гудзина, В. А. (2020). СПЕЦИФИКА ИНКОРПОРИРОВАНИЯ ТЮРКСКОГО МИРООЩУЩЕНИЯ В ЛИРИКЕ УЗБЕКСКОЙ ПОЭТЕССЫ ЗУЛЬФИИ. *Современная филология: проблемы и перспективы: Материалы*, 156.
24. Атаева, Т. Ҳ. (2018). ВЕСТНИК ФИЛИАЛА МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ МВ ЛОМОНОСОВА В ГОРОДЕ ДУШАНБЕ. *ВЕСТНИК ФИЛИАЛА МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ МВ ЛОМОНОСОВА В ГОРОДЕ ДУШАНБЕ Учредители: Филиал Московского государственного университета имени МВ Ломоносова в городе Душанбе*, 2(4), 39-41.
25. Муртазаева, Ф. (2024). ПОРТРЕТ КАК ИНСТРУМЕНТАРИЙ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ПСИХОЛОГИЗМА В «ЖЕНСКОЙ ПРОЗЕ» ЗУЛЬФИИ КУРОЛБОЙ
26. Qodirov, A., & Ismailova, D. (2021). The role of mathematical modeling in the development of professional competence of students [Talabalarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda matematik modellashtirishning o'rni]. *Central Asian Problems of Modern Science and Education*, 2021(2), Article 13.
27. Baker, J., & Sugden, S. J. (2003). Spreadsheets in education: The first 25 years. *Electronic Journal of Spreadsheets in Education*, 1(1), 18-43.
28. Farxodjonova, N. (2020). Modernization and integration: Social-philosophical analysis. *Scopus IJITEE*, 9(5), 1073-1075.